

TALABALARNING VISUAL TASAVVURINI OSHIRISH VA PROYEKSION CHIZMACHILIKNI O'QITISHDA GRAFIK DASTURLARNING O'ZIGA XOS O'RNI

Xamidova Gulmira Xamidovna [orcid: 0009-0003-9168-6908](https://orcid.org/0009-0003-9168-6908)
e-mail: xamidovagulmira9@gmail.com

Navoiy davlat universiteti, 210100, Navoiy viloyat, Navoiy shahar, Ibn Sino ko'chasi, 45-uy.

Annotatsiya. Maqolada chizmachilik fanini o'zlashtirishda elektron ta'lim texnologiyalari ahamiyati va duch kelinadigan muammo va kamchiliklarga osonlik bilan baham berish mumkinligi haqida qisqacha takliflar keltirilgan. Multimedia vositalarining o'quv jarayonini ko'rgazmaliligini sezilarli darajada kengaytirgani ya'ni modellar, grafika, ranglar, ovoz, videotexnikadan foydalanish ong faolligini oshirishi ta'kidlangan[16]. Hozirgi kunda tadqiqotchilar va pedagog-o'qituvchilar elektron darsliklar yaratib, ta'lim samaradorligiga katta xissa qo'shib kelishmoqda. Elektron darsliklardan foydalanish jarayonida talaba o'zini erkin his qiladi, ekrandagi mavzular va rangli rasmlarni ko'radi, qayta ko'rib chiqadi, vazifalarni bosqichma-bosqich yechadi, har bir bosqichdan keyin qaytish imkoniga ega bo'ladi[17]. Bu esa talabada ushbu vazifani bajarishi uchun kerakli materialni tushunishini osonlashtiradi va o'ziga bo'lgan ishonch paydo bo'ladi. Proeksion chizmachilik fanini an'anaviy o'qitish uslubiga yillar davomida amal qilinib kelmoqda, ammo har qanday fan singari, u rivojlanib, yangi shakl va usullar bilan boyitilmoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari ushbu fanni o'qitish usullariga va umuman o'quv jarayonini tashkil etishda boshqacha yondashuvlarni qo'llash imkonini beradi. Talabalarning grafik tayyorgarliklarini oshirishda zamonaviy texnik vositalardan foydalanish o'quv jarayonini yanada qulay, qiziqarli qilish va o'quv materiallarini ongli ravishda anglash uchun xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: chizma, proyeksion chizmachilik, topagrafik chizma, innovatsiya, vizuallizatsiya, grafik dasturlar, mediakommunikatsiya, elektron darslik, axborot texnologiya, sun'iy intellekt.

1. Kirish

Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot masalalarida elektron ta'lim texnologiyalar nazariyasi va amaliyotini takomillashtirish integrativ yondashuvlardan foydalanish, ta'limda internet texnologiyalari, elektron ta'lim tizimlaridan shaxsni rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv-bilish faoliyatini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borilmoqda. Shu bilan birga muxandislik grafikasi o'qituvchilarini tizimli tayyorlash, metodik ta'minotni takomillashtirish, jamiyatni axborotlashgan bosqichga olib chiqish, internet texnologiyalaridan foydalanishda mediakommunikatsiya, o'zini o'zi o'qitish, ochiq onlayn ta'lim tizimini qurishning axborot-metodik ta'minotini yaratish, malakali, zamonaviy mutaxassislar tayyorlash bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda.

Hozirgi kunga kelib, mamlakatimizda yangi, zamonaviy bilim maskanlari, shu jumladan, nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari tashkil topgan bo'lib, soha faoliyatlari yanada takomillashtirilib kelmoqda.

Respublikamizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarga muvofiq kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta islox qilish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlashga zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 yanvardagi "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4623-son Qarori qabul qilindi. [1]

2. Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Ta'lim berishning texnik vositalari, kompyuter, maxsus kompyuter dasturlari, elektron doska, dars jarayoni uchun maxsus jihozlangan auditoriyalar talabalarga o'qituvchi va talabalarga qulay shart-sharoitlarni yaratmoqda. Bunday sharoitda ta'lim olgan talabalar fanlar bo'yicha bilim olishlari va ularni ko'nikmaga aylantirishlari uchun yordam beradi.[9]

Mamlakat iqtisodiyotidagi tub o'zgarishlar uning xom-ashyosi yo'nalishida raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga o'tayotganligi kasb-hunar ta'limiga butunlay yangi vazifalar qo'yimoqda. Ular endi malakali ishchilargina emas, balki har biri bir necha kasbni egallagan texnik xodimlarni ham yetkazib berishlari kerak. Kasbiy-texnik xodim ishlab chiqarish harakteriga tez moslashuvchi mutaxassis bo'lib, u davlat va nodavlat korxonalarida faoliyat ko'rsatib keta olish imkoniyatiga ega bo'lmog'i lozim[8]. Bu, o'z navbatida, ta'limning keyingi bosqichi uchun o'ziga xos zamin vazifasini o'taydi.

Malakali mutaxassislar tayyorlash va aholi bilim darajasini ko'tarish mamlakat iqtisodiyotini yanada rivojlantirish uchun zamin yaratadi.

Shu munosabat bilan respublikamizning istiqloq yo'lidagi birinchi qadamlaridanoq, buyuk mamlakatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, millat ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish uning milliy zaminini mustahkamlash, zamon talablari bilan uyg'unlashtirish asosida jahon andozalari va ko'nikmalari darajasiga chiqarish maqsadiga katta ahamiyat berib kelmoqda. Shunday ekan, vatan ravnaqiga munosib hissa qo'sha oladigan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va ishlab chiqarish tizimida yuqori natijalarga erisha oladigan jahon standartlariga mos mutaxassislarni tayyorlash bugungi ta'lim tizimiga qo'yiladigan asosiy talablaridan biridir.

Proeksion chizmachilik fanini innovatsion grafik dasturlar asosida o'qitishni samaradorligi shundaki, topografik chizmalarni o'qishda, chizmalarni chizishda, talabalarning chizma haqida to'liqroq tasavvurga ega bo'lishlarida grafik dasturlarning tovushli va animatsiyalarning o'zni beqiyosdir[10]. Ular yordamida chizma haqida to'liq tushunchaga va tasavvurga ega bo'lish mumkin. Innovatsiya haqida so'z borar ekan u haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak deb o'ylayman.

Innovatsiya[18] - foydalanish uchun kiritilgan yangi yoki sezilarli darajada yaxshilangan mahsulot (tovar, xizmat) yoki jarayon, sotuvlarning yangicha uslubi yoki ish amaliyotidagi, ish o'rinlarini tashkil etishdagi va tashqi aloqalarni o'rnatishdagi yangi tashkiliy uslub hisoblanadi. "Innovatsiya" tushunchasi o'zining yangi hayotini "innovation kombinatsiyalar"ni tahlil qilish, iqtisodiy tizimlarning rivojlanishidagi o'zgarishlar natijasida XX-asrning boshida avstriyalik va amerikalik iqtisodchi Y.Shumpeter ning ilmiy ishlarida atama sifatida fanga kirib kelgan. Innovatsiyalar bu bilmilar va g'oyalarni mablag'larga aylantirishdir.

Zamonaviy grafik dasturlar orqali darslarni tashkil qilish- bu vizual axborotlarni yaratish, saqlash, uzatish va qayta ishlashga mo'ljallangan bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lish jarayonidir.

Kompyuter texnologiyalari o'quv jarayonidagi mexanik takrorlash uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartiradi[11]. Misol uchun, talabalar darsning nazariy bayonlarini yozish o'rniga, darslikni ma'lumot tashuvchilarga ko'chirib olishlari mumkin va bu dars vaqtining ma'lum qismini tejashga yordam beradi. Grafik yoki kurs ishlarini, shuningdek, kurs va diplom loyihalarini bajarishda pedagogik yo'llanma va maslahat berish uchun ajratilgan vaqt qisqartiriladi. Agar test yozma nazorati an'anaviy usulda emas zamonaviy kompyuter vositalaridan foydalanib tashkillashtirilsa, bu pedagog vaqtining yana bir qismini tejash imkonini beradi.

3. Tahlil va natijalar

Ta'lim tizimida zamonaviy grafik dasturlar va kompyuter texnologiyalarini jadal sur'atlar bilan joriy etilishi, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash sohasini kengaytiradi va ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini rivojlanayotgan quyidagi yo'nalishlarini alohida ta'kidlash mumkin:

1. O'quv maqsadlaridagi dasturiy vositalarning imkoniyatlarini o'qitish vositasi, o'rganish obyekti va axborotlarni qayta ishlash vositasi sifatida joriy etish.

2. O'quv-metodik majmualar yaratishda, o'quv-namoyish asboblari va kompyuter vositalari imkoniyatlarining integratsiyasi. Bunday majmualardan foydalanish talabaga o'rganilayotgan jarayon haqidagi axborotlarni jamlash, saqlash, jarayonlarning qonuniyatlarini mohiyatlarini ochib berishga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar negizidagi o'quv-namoyish majmualarining qo'llanilishi individual va jamoaviy eksperiment faoliyatni tashkil etishga zamin yaratadi. Bu esa, talabalarda intellektual va ijodiy salohiyatni rivojlantirish va mustaqil bilim olish imkoniyatini kengaytiradi.

3. Multimedia tizimlarini yaratishda, kompyuterlar va audio-video axborotlarni uzatish vositalari imkoniyatlarining integratsiyasiga erishish. Bunday tizimlar o'zida dasturiy vositalar va asboblarni majmuasini mujassamlashtirib, axborotning turli (matn, grafika, ovoz, tasvir) ko'rinishlarini birlashtiradi va foydalanuvchi bilan interfaol muloqotni tashkil etadi. Multimedia tizimlaridan foydalanish, faol o'qitish metodlari va shakllarini joriy etishni ta'minlaydi, axborotlarni qabul qilinish darajasini oshiradi.

4. Sun'iy intellekt tizimi imkoniyatlaridan intellektual o'qitish tizimlarini yaratishda foydalanish. Bunday o'qitish tizimlari mustaqil bilim olish jarayonini tashkil etish, mustaqil ravishda bilimlarni o'zlashtirish, o'quv faoliyatini intellektuallashtirishni rivojlantirishga zamin yaratadi. Bularning barchasi talaba shaxsini rivojlantirish jarayonini jadallashtiradi.

5. Global va lokal kompyuter tarmoqlari orqali axborot almashinuvini ta'minlovchi axborot va kommunikatsiya vositalaridan foydalanish. Axborot va kommunikatsiya aloqasi (sinxron, asinxron) qisqa vaqtda ilg'or innovatsion texnologiyalarning tarqalishiga, talabalarning umumiy rivojlanishiga yordam beradi.

6. Axborot almashinuvining yangi texnologiyasi- bu real vaqt rejimida stereoskopik tasavvur tizimini, ya'ni "Virtual haqiqiylik" hisoblanadi.

Bizga ma'lumki proeksion chizmachilik fanining ma'ruza mashg'ulotlari murakkab chizmalar bilan birga olib boriladi, ular ma'lum bir mantiqiy ketma-ketlikda algoritm asosida aniq ishlashini talab qiladi.[6] Shuning uchun doskada bo'r. Lineyka va sirkuldan foydalangan holda an'anaviy tarzda chizmalarni bajarish samarasizdir.

An'anaviy va multimediali o'qitish tizimlardan foydalangan holda ma'ruza mashg'ulotlarini o'tkazish tajribasi tahlili shuni ko'rsatadiki, oxirgi holatda talabalarning bilimlarini o'zlashtirish faolligi, hajmi va sifati sezilarli darajada oshgan.

Multimedia vositalari o'quv jarayonining ko'rgazmaliligini sezilarli darajada kengaytirdi: modellar, grafika, ranglar, ovoz, videotexnikadan foydalanish. Ushbu xilma-xillik turli xil o'quv vaziyatlarini, shu jumladan, o'quv o'yinlarini modellashtirishga imkon beradi. Bo'lajak bitiruvchilarning bilim sifatini oshirish istagida, proeksion chizmachilik fanni o'qituvchilari o'quv vaziyatlarida shaxsiy kompyuterdan foydalanib, turli xil texnologiyalarini qo'llashga intiladilar.

Proeksion chizmachilik fanida ma'ruza mashg'ulotlarini olib borish vaqtida, doskada mavzu bo'yicha chizma chizish va talabalar uni daftarlariga ko'chirishlari kerak. Ammo ko'pincha bitta chizmani doskada ko'rsatishning o'zi yetarli emas[5]. Tayyor chizmalarni jalb qilish zarurati tug'iladi. Ushbu chizmalarga vaqt yetishmasligi va ba'zan murakkabligi tufayli doskada bajarishning imkoni yo'q.

Ma'ruzani kompyuterda yaratish quyidagi afzalliklarga ega:

- ekrandagi vizual axborotning sifati auditoriya doskasidagi axborotga nisbatan yuqori;
- proeksion chizmachilik fani bo'yicha materiallar, ma'ruzaning yuqori ko'rgazmali bo'lgani tufayli osonroq o'zlashtiriladi;
- talabalarda ma'ruza matni to'liq bo'ladi;
- bayon qilish tezligi oddiy ma'ruzaga nisbatan yuqori;
- agar biron-bir talabada keyinchalik savol paydo bo'lsa, o'qituvchi onsongina bosqichma-bosqich oldingi chizмага qaytishi mumkin;
- elektron ma'ruzaning an'anaviy darsga o'xshashligi unga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi, fazoviy fikrlash rivojlanishiga ko'maklashadi.

Proeksion chizmachilik fanini o'qitishda grafik dasturlardan foydalanish quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- o'quv jarayonida zamonaviy kompyuter va pedagogik texnologiyalarni birgalikda qo'llash;
- elektron darslik yaratish va o'quv jarayoniga joriy etish;
- turli darajadagi ko'p variantli test savollarini tuzish;
- etakchi o'qituvchilar darslarini video-darslar ko'rinishidagi elektron darslik tarkibiga kiritish;
- 2D va 3D grafik dasturlaridan foydalanish;[2]
- qog'oz va kompyuter variantida grafik ishlarni birgalikda bajarish;
- o'quv materialining real hayot bilan birga bog'lash.

Pedagogik imkoniyatlarining ortib borishi natijasida esa o'qitishda zamonaviy texnologiyalar, shu jumladan, zamonaviy grafik dasturlar, elektron dasturiy vositalar, multimediali ilovalardan foydalanish yo'lga qo'yilgan.[14] Chizmalarni tasavvur qilish elektron tovush, tasvir, vizuallizatsiyalash, matn ko'rinishlaridan o'quv-tarbiya maqsadini ro'yobga chiqarishda samarali hisoblangan grafik dasturlar yordamida o'qitish ta'limga kirib keldi.

Ijodiy fikrlashni rivojlantirish har bir o'quvchiga alohida yondashish orqali amalga oshiriluvchi jarayondir.

Talabalarning mustaqil va ijodiy fikrlash mahoratlarini quyidagi 3 ta darajaga ajratish mumkin:

- Talaba muammoni yechish, topshiriqlarni bajarish yo'llarini o'zi izlaydi, mustaqil fikrlab, mulohaza yuritadi.
- Talaba berilgan topshiriq yoki vazifani mustaqil bajaradi, ammo ijodiy yondasholmaydi. Mustaqil holda topshiriqni bajarishda muammolarni hal etadi, ammo natija qanchalik darajada to'g'riligini kuzatmaydi. Berilgan topshiriq yoki muammoli masalaga o'xshashlarini tuza oladi.
- Muammoning tayyor yechimlaridan foydalanishga intiladi. Muammoni yechishda qiyinchilikka duch kelishi bilan yordam so'raydi. Muammoli masalani yoki topshiriqni mustaqil yechishda qobiliyati yetmaydi[15].

Grafik dasturlar yordamida ta'lim berishdan maqsad shuki, bilim oluvchilarga bilimlar bazasining zamonaviy ko'rinishi va birgalikda o'rganayotgan mavzularni yaxshi o'zlashtirishi, bilimlarini boyitishi, ijodiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish, fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish, olgan bilimlari yordamida o'z ishlariga ijodiy yondashishi aniq maqsad sari olg'a borishlariga va tadqiqotchilik faoliyatlarini yuqori darajaga ko'tarishdan iborat[12].

Ta'lim jarayonida grafik dasturlardan foydalanish, kompyuter dasturiy ta'minoti va texnik vositalari matn, jadval, tasvir, audio, video, animatsiya effektlari yordamida talabalarga dars materiallarini taqdim etish mo'ljallangan dasturiy vosita ko'rinishidir.

Ayni paytda tahliliy xulosalarga asoslangan holda e'tirof etish mumkinki, o'qitishda grafik dasturlarni grafik ta'lim amaliyotiga tatbiq etish talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi, ya'ni "Proeksion chizmachilik" fanini igrafik dasturlari asosida o'qitish talabalarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish natijasida grafik ta'lim sifati va samaradorligi ortadi. Demak, tadqiqotning birinchi bobidagi ilmiy xulosalar dissertatsiya mavzusining zamonaviy grafik ta'lim uchun dolzarb bo'lgan muammoning ilmiy-amaliy yechimiga qaratilganligini anglatadi.

Ta'lim tizimida grafik dasturlardan foydalanish: birinchidan, o'rganish ob'ekti sifatida; ikinchidan birong'bir fanni o'qitishda (uning mazmun mohiyatiga ta'sir etmagan holda) vosita sifatida ishtirok etishi aniqlandi.

Talabalarning individual psixologik xususiyatlari o'rganilib, muhandislik grafikasi fanlarini talab doirasida o'zlashtirishlari uchun fazoviy tasavvurni rivojlantirish muhim omil ekanligi va uni rivojlantirishda grafik dasturlarning imkoniyatlaridan to'liq foydalanish ijobiy natija berishi aosladi. Fazoviy tasavvurni tadqiqotchilar tomonidan tadqiq etilish davri to'rt bosqichga bo'linishi yoritib berildi.

Fazoviy tasavvur rivojlanishining quyidagi ko'rsatkichlari aniqlandi: tasavvurning chuqurligi, kengligi, moslashuvchanligi, barqarorligi, dinamikasi, to'liqligi va maqsadga yo'naltirilganligi.

“Proeksion chizmachilik” fanidan o'quv adabiyotlarni ilmiy, pedagogik-psixologik jihatdan tahlil qilish quyidagilar xulosalarni ilgari surishga asos bo'ldi:

Proeksion chizmachilik fani bo'yicha o'quv adabiyotlarini asosan chizma, jadval, rasm va boshqa(illyustrativ) materiallar tashkil etadi;

Proeksion chizmachilikka oid o'quv adabiyotlarida chizmalar, topshiriqlar to'plamlari va ularning bajarilish namunalari bosma shakldaligi hamda bir xil rangdaligi talabalarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirishda passiv o'rin egallaydi. Bundan tashqari talabalar qisqa vaqt oraligida chizilayotgan chizma haqida fazoviy tasavvurga ega bo'lishi va mavzularning mustaqil ravishda o'zlashtirilishida ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi;

- o'quv adabiyotlarida proeksion chizmachilikka oid masalalar yechimlarining bir necha bosqichlarda ko'rsatilishi o'quv adabiyoti hajmini hamda ulardagi illyustratsiyalarni rangli ko'rinishda chop etish kitoblar narxini oshirib yuboradi.

4. Xulosa

“Proeksion chizmachilik” zamonaviy masalalaridan biri uni o'qitishda talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirishda grafik dasturlarini keng ko'lamda qo'llashdir. Tadqiqotning birinchi bobida grafik dasturlar asosida talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirish uchun ta'lim jarayoniga qo'llash zarur bo'lgan grafik dasturlar tuzilishining strukturasi keltirilgan. Uning asosida o'zlashtirilayotgan bilimlarni talabalar fazoviy tasavvuri rivojlangan holda oson, qulay va mustaqil o'zlashtirish imkoniyati hamda o'zlashtirish samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutishi nazariy jihatdan isbotlandi. Proeksion chizmachilikni o'qitishda talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirishdagi muammolarni bartaraf etish uchun har tomonlama qulay bo'lgan grafik dasturlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

O'quv jarayonida proeksion chizmachilik fanini o'qitishda zamonaviy grafik dasturlar vositalariga bog'lab o'tilsa ko'pgina qulayliklarga, imkoniyatlarga ega bo'lardik. An'anaviy ta'lim amaliyotida, odatda talabalarning grafik bilimlari, jumladan ularning fazoviy tasavvurlari amaliy topshiriqlar vositasida shakllantiriladi. Oddatiy o'qitishda talabalarning fanga oid fazoviy tasavvurlarini grafik dasturlarsiz ham rivojlantirish mumkin, lekin bunga juda ko'p vaqt talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.M.Mirziyoyev. Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 27.02.2020 yildagi PQ-4623-son.
2. T.Rixsiboyev., Kompyuter grafikasi. Toshkent, “Tafakkur qanoti”, 2006.
3. S.S.Saydaliyev, “Chizmachilik”, T., 2013.
4. To'xtayev, Mashinasozlik chizmachiligi, T., O'zbekiston, 2010.
5. I.Raxmonov Chizmachilikdan ma'lumotnoma, “O'quv qo'llanma” T., 2005.
6. A.Valiyev. Chizmachilik (Geometrik chizmachilik), T., TDPU , 2020.
7. Sh.M.Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 yanvardagi “Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4623-son Qarori.
8. Шавди́ров, С. А. (2017). Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности. Педагогическое образование и наука, (2), 109-110.
9. Ibragimovich I. X., Shovdirov s. A. Theoretical principles of the formation of study competencies regarding art literacy in students //science and innovation. – 2023. – т. 2. – №. 10. – с. 192-198.
10. Xamidova, G. X. (2024). Chizmachilik fanini o'qitishda grafik dasturlardan foydalanish va metodikasini takomillashtirish. Inter education & global study, (1), 34-44.

11. Xamidova, G. X. (2024). Talabalarga zamonaviy kompyuter grafik dasturlari yordamida chizmachilik fanlarini o'rgatish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash. *Inter education & global study*, (1), 63-72.
12. Xamidovna, X. G., & Durdona, R. (2023). Chizmachilik fanini o'zlashtirishda grafik dasturlardan foydalanishning ahamiyati va zarurati. *Journal of Integrated Education and Research*, 2(10), 52-58.
13. Xamidovna, X. G., & To'xtaqulovna, V. A. (2024). Ta'lim tizimining rivojlanish bosqichlari, hozirgi ta'lim tizimidagi o'zgarishlar va xorijiy davlatlarning nufuzli otmlariga qisqa muddatli malaka oshirish. *Scientific approach to the modern education system*, 3(29), 87-91.
14. Xamidova, G. X. (2024). Proeksion chizmachilik fanini grafik dasturlar yordamida o'qitishning mazmuni, shakli, metod va vositalari. *Oriental art and culture*, 5(6), 321-327.
15. Bobomurodova S. A. Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion-pedagogik faoliyatga tayyorlash modeli //inter education & global study. – 2024. – №. 1. – c. 73-82.
16. Choriyev S. N. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini va rahbar imidjini yaratish //innovative development in educational activities. – 2022. – т. 1. – №. 6. – с. 222-225.
17. Maqsudov, Ulug'bek Qurbonovich, Eraliyev, Yo'ldoshali, Qosimova, Gulzoda ta'limda multimediali vositalardan foydalanishning pedagogik xususiyatlari // orienss. 2022. №11. Url: <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-limda-multimediali-vositalardan-foydalanishning-pedagogik-xususiyatlari> (дата обращения: 13.11.2024)
18. <https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-pp133-136>
19. <https://kitobsehri.uz/>